

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СТАДИИ РАЗВИТИЯ *IBERIS SEMPERVIRENS* L.
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ

Г.А. Рудик

Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Киев

Изложены результаты изучения репродуктивной стадии развития *Iberis sempervirens* L. (Brassicaceae Burnett) в условиях культуры. Исследованные растения последовательно проходили все этапы сезонного развития, имели ежегодное стабильное цветение общей продолжительностью 30—40 дней, проявляли способность к семенному размножению. Полученные данные свидетельствуют о хороших адаптационных возможностях и декоративных свойствах этих растений в условиях культуры.

PECULIARITIES OF REPRODUCTIVE
STAGE OF DEVELOPMENT OF *IBERIS*
SEMPERVIRENS L. IN CULTURE

G.O. Rudik

O.V. Fomin Botanical Gardens of Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine, Kyiv

The results of investigation of a reproductive developmental stage of *Iberis sempervirens* L. (Brassicaceae Burnett) in culture have been stated. The investigated plants have successively passed through all the stages of seasonal development, their annual stable flowering lasted 30 to 40 days in total, they are able to reproduction by seeds. The data obtained testify to the good adaptation and decorative qualities of these plants in culture.

УДК 635.92(470.21)

ПЕРВОЦВЕТЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА

Н.Н. ТРОСТЕНЮК, Е.А. СВЯТКОВСКАЯ

Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН
Россия, 184230 Кировск 6

Дана краткая характеристика 5 видов примул, используемых для озеленения городов Мурманской обл. Приведен ассортимент многолетних растений для создания благополучных композиций с первоцветами.

Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом Кольского научного центра РАН (ПАБСИ КНЦ РАН) испытано свыше 100 видов первоцветов, привезенных растениями или семенами из разных районов России и зарубежных стран.

Примулы — идеальные интродуценты для Кольского Севера, которые характеризуются компактностью кустов, яркостью окрасок и устойчивостью к городским условиям. Несмотря на неблагоприятные климатические условия, некоторые из них успевают за короткий летний сезон сформировать определенное количество высококачественных семян [1], достаточное для продолжения существования вида.

Наиболее распространенным многолетником, используемым для озеленения городов Мурманской обл., является примула высокая татринская (*Primula elatior* (L.) Hill var. *tatrica* Domin) высотой 25—30 см. Ярко-желтые цветки диаметром от 1,8 до 2,5 см собраны по 10—20 шт. в зонтичном соцветии. Цветение начинается с конца мая или начала июня и продолжается в течение 2—3 недель. Семена созревают ежегодно в конце августа. Всхожесть семян составляет 70—80 %. Примула легко размножается семенами и делением кустов. Ежегодно дает хороший самосев. В композициях примула высокая хорошо сочетается с тюльпанами сортов Парад и Оксфорд, красоцветом узколистным (*Callianthemum angustifolium* Witas), пролеской Розена (*Scilla rosenii* C. Koch.).

© Н.Н. ТРОСТЕНЮК, Е.А. СВЯТКОВСКАЯ, 2000

В весеннем наряде наших городов незаменима также примула прелестная (*Primula amoena* Vieb.) — многолетник высотой до 30 см. Цветки ярко-фиолетово-голубые диаметром 2,5—3,0 см. Зацветает сразу после схода снега и цветет в течение 2—3 недель. Семена созревают ежегодно. Растение можно использовать для создания простых групп, рабаток, а также сложных композиций в сочетании с другими многолетниками, например примулой высокой и красоцветом узколистным.

Многолетние наблюдения за примулой Парри (*Primula parryi* A. Gray.), пр. альпийской (*P. alpicola* Stapf.) и пр. арктической (*P. artotis* Kern.) в питомниках ПАБСИ КНЦ РАН, на опытных посадках в городах и отработка агротехники выращивания позволили с 1997 г. включить данные виды в ассортимент для озеленения городов Кольского Севера.

В период цветения примула необычайно красива. Примула Парри — высокодекоративный многолетник высотой до 40 см. Цветки ярко-пурпурной окраски диаметром 2,0—2,5 см, в центре — с золотистым глазком. Начинается цветение с третьей декады июня и продолжается 15—20 дней. Декоративна в течение всего вегетационного периода. Семена созревают в конце августа. Размножается делением кустов и семенами.

Примула альпийская — многолетник высотой 50—60 см. Листья эллиптические, закругленные сверху, зазубренные по краям, темно-зеленые с матовым налетом длиной 10—30 см. Цветы очень душистые широковоронковидной формы, белой, желтой и бордовой окраски диаметром от 2,0—3,0 см, расположены на длинных цветоносах. Цветение начинается с третьей декады июля и продолжается 3—4 недели. Размножается только вегетативно (делением кустов), так как в наших условиях семена не вызревают в связи с поздним отрастанием весной. Делить кусты можно рано весной или в конце августа. Единичное цветение наблюдается на 2-й год после деления, массовое — на 3-й.

Примула арктическая (*Primula arctica* Koidz.) — высокодекоративный многолетник

высотой 15—20 см, отличается от других примул восковыми бледно-зелеными листьями и темно-бордовыми цветками диаметром 2,5—3,0 см. Цветение начинается с конца июня и продолжается до середины июля. Семена созревают не ежегодно, поэтому основным способом размножения является деление корневищ. Впервые цветение после деления наступает на 3—4-й год.

Примулы предпочитают рыхлые хорошо удобренные (листовым и торфяным перегноем) достаточно влажные почвы. Через каждые 2—3 года необходимо подсыпать питательную землю, чтобы избежать оголения корневищ. Большинство видов долговечны, в посадках могут находиться до 10—12 лет, но ввиду сильного разрастания кустов, снижения обильности цветения и измельчения цветков в наших условиях примулы необходимо делить через 5—6 лет.

1. Головкин Б.Н. Интродукция первоцветов за Полярным кругом // Совещание по вопросам изучения и освоения растительных ресурсов СССР. — Новосибирск: Наука, 1968. — С. 302—303.

Поступила 17.03.2000

ПЕРВОЦВІТИ В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТ КОЛЬСЬКОЇ ПІВНОЧІ

Н.М. Тростенюк, К.О. Святковська

Полярно-альпійський ботанічний сад-інститут Кольського наукового центру РАН, Росія, Кіровськ

Надано коротку характеристику 5 видів первоцвітів, які використовуються для озеленення міст Мурманської обл. Приведений асортимент багаторічних рослин для створення благополучних композицій з первоцвітами.

PRIMEROSSES IN GREENBELT SETTING OF THE KOLA NORTH CITIES

N.M. Trostenyuk, K.O. Svyatkovska

Polar-Alpine Botanical Gardens-Institute, of the Kola Scientific Centre Russian Academy of Sciences, Russia, Kirovsk

Five primrose species used for greenbelt setting of the Murmansk region towns have been characterized in brief. The assortment of perennial plants is given to create favourable compositions with primroses.